

УДК 330.131.7:338

СУЩНОСТЬ И ВИДЫ РИСКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ**THE NATURE AND TYPES OF RISKS OF INDUSTRIAL ENTERPRISE**©**Наконечная Т. В.**

канд. экон. наук

Уфимский филиал Финансового университета при

Правительстве РФ

г. Уфа, Россия, n_t_1907@mail.ru©**Nakonuchnaya T.***PhD, Ufa branch of the Financial University under the Government**of the Russian Federation**Ufa, Russia, n_t_1907@mail.ru*

Аннотация. Деятельность производственного предприятия подвергается влиянию различных рисков. Эти риски проявляются в потере финансовых ресурсов. в зависимости от направлений деятельности предприятия большое количество рисков можно объединить в несколько групп: коммерческие, маркетинговые, производственные, хозяйственные и экономические риски.

Abstract. The production activity of the enterprise is exposed to various risks. These risks are manifested in the loss of financial resources. depending on the activities of the enterprise a large number of risks can be grouped into several groups: commercial, marketing, industrial, commercial and economic risks.

Ключевые слова. Риск, экономическая безопасность, производственный риск, маркетинговый риск, коммерческий риск, экономический риск.

Keywords. Risk, economic security, operational risk, marketing risk, commercial risk, economic risk.

Промышленность в период с 2008 г. переживает сложный исторический период становления новых социально-экономических отношений. На результативность финансово-хозяйственной деятельности производственных предприятий активно оказывают влияние внешние политические и экономические риски со стороны других стран. Однако, нельзя забывать и о внутристрановых рисках, оказывающих постоянное воздействие на условия хозяйствования и результативность бизнес-процессов.

Изучение экономической литературы в области анализа и оценки рисков позволило выявить основные виды рисков, присущих деятельности производственным предприятиям (Рисунок 1) [3].

Рисунок 1. Основные виды рисков.

Современная экономическая обстановка, как внутри страны, так и на международной арене, позволяет выделить все большее количество различных рисков. Однако степень их влияния различна для каждой отдельной отрасли. Так в сельском хозяйстве, животноводстве, рыболовстве наибольшее внимание следует уделять природно–климатическим рискам. В здравоохранении и образовании будут преобладать политические и социально-демографические риски. У предприятий и организаций инновационной направленности отдельное внимание следует уделить техническим и профессиональным рискам. Такие виды рисков, как динамические и статические, субъективные и объективные в большей степени проявляются в процессе принятия решений финансового характера, то есть при совершении сделок на валютном, фондовом рынках.

В процессе осуществления экономической деятельности предприятия всегда проявляется определенный риск. Как правило, он связан с определенными экономическими последствиями принимаемых управленческих решений, и напрямую влияет на формирование финансовых результатов.

Риск проявляется по всем направлениям деятельности предприятия: начиная изучения спроса и заканчивая реализацией готовой продукцией. То есть в процессе осуществления маркетинговой, производственной и коммерческой деятельности.

Проявление риска связано с различными факторами. Их возникновение может быть обусловлено и некими внешними причинами, которые невозможно предотвратить, но, как правило, можно учесть заранее. Такие риски как правило носят хозяйственный характер и проявляются в виде изменения внешних условий ведения бизнеса.

Любое проявление риска влечет за собой финансовые последствия. Вариация таких финансовых последствий может быть довольно значительной. Правильная оценка риска может повлиять на получение дополнительных доходов для предприятия. Недооценка риска или его полное отвержение может обернуться финансовыми потерями.

Сущность и экономическая природа приведенных выше рисков позволила выделить четыре основные группы экономических рисков. К ним относятся: маркетинговые, коммерческие, производственные и хозяйственные риски (Рисунок 2). Их общее влияние на результативность деятельности производственного предприятия будет проявляться в виде экономического риска.

Под маркетинговыми рисками понимается возможность потери финансовых ресурсов вследствие недооцененности рынка и покупательской способности потребителей. Риски, присущие маркетинговой деятельности чаще всего проявляются в виде снижения объемов продаж в стоимостном и количественном выражении. Их возникновение, в первую очередь, связано с недостаточным изучением информации о внешней и внутренней среде компании и т. п.

Рисунок 2. Риски, оказывающие влияние на деятельность производственного предприятия.

Коммерческие риски возникают в процессе осуществления заготовительно–сбытовой деятельности предприятия. Основными причинами проявления коммерческих рисков, можно назвать, упущенные возможности снижения расходов и затрат при осуществлении торгово–посреднической деятельности. К ним относятся: недостаточное изучение рынка товаров и услуг; увеличение расходов и затрат на продвижение товаров и услуг в следствие нерационального использования финансовых ресурсов и т. д.

Риски присущие производственной деятельности связаны, прежде всего, с действиями работников и организацией производственного процесса. Производственными рисками признается снижение объемов производства за счет нерационального распределения трудовых обязанностей, увеличение простоев оборудования (как по вине работников, так и по причине морального и физического износа оборудования), неэффективное использование материальных ресурсов и т. д.

Хозяйственные риски проявляются в процессе осуществления финансово–хозяйственной деятельности и связаны с неблагоприятными условиями ведения бизнеса. Они носят случайный характер, их влияние невозможно предотвратить. К хозяйственным рискам можно отнести финансовые потери от повышения тарифов (на воду, электроэнергию, транспортные расходы и т. д.), изменения курса национальной валюты, изменения законодательства о налогах и т. д.

Экономические риски — это риски, обусловленные неблагоприятными условиями

экономики предприятия или всей страны [2]. Другими словами — это совокупность маркетинговых, коммерческих, производственных и хозяйственных рисков, проявляющихся на разных уровнях хозяйствования и затрагивающих весь цикл экономической жизни предприятия на всем протяжении его существования.

Подводя итог, можно сказать, что риск — это неотъемлемый атрибут экономической деятельности производственного предприятия. Ведение бизнеса всегда сопровождается определенными рисками. Многие решения в предпринимательской деятельности приходится принимать в условиях неопределенности, когда необходимо выбирать направление действий из нескольких возможных вариантов, осуществление которых сложно предсказать. И при этом избежать финансовых потерь (или добиться их уменьшения) можно только грамотно определив природу происхождения риска.

Список литературы:

1. Федеральный закон «О специальных экономических мерах» № 281-ФЗ от 30.12.2006 г. // Справочно–правовая система «Гарант» Режим доступа: <http://base.garant.ru/12151317/#help> (дата обращения 02.03.2016 г.).
2. Аристархова М. К., Наконечная Т. В. Сущность управления деловой активностью предприятия // Российское предпринимательство: Всероссийский научно–практический журнал по экономике: Креативная экономика, 2013. №24 (246). С. 62–68.
3. Бирюков Д. О., Гуркин А. С., Ильютченко Н. В., Лаутс Е. Б., Филиппова С. Ю., Шиткина И. С. Настольная книга руководителя организации: правовые основы. М.: Юстицинформ, 2015.
4. Крутякова Т. Л. Годовой отчет 2015. «АйСи Групп», 2015 // Справочно–правовая система «Гарант» Режим доступа: <http://base.garant.ru/12151317/#help> (дата обращения 02.03.2016 г.).

References:

1. Federal'nyi zakon "O spetsial'nykh ekonomicheskikh merakh" № 281-FZ ot 30.12.2006 g. Spravochno–pravovaya sistema "Garant" Rezhim dostupa: <http://base.garant.ru/12151317/#help> (data obrashcheniya 02.03.2016 g.).
2. Aristarkhova M. K., Nakonechnaya T. V. Sushchnost' upravleniya delovoi aktivnost'yu predpriyatiya. Rossiiskoe predprinimatel'stvo: Vserossiiskii nauchno-prakticheskii zhurnal po ekonomike: Kreativnaya ekonomika, 2013. №24 (246). pp. 62–68.
3. Biryukov D. O., Gurkin A. S., Il'yutchenko N. V., Lauts E. B., Filippova S. Yu., Shitkina I. S. Nastol'naya kniga rukovoditelya organizatsii: pravovye osnovy. Moscow, Yustitsinform, 2015.
4. Krutyakova T. L. Godovoi otchet 2015. "AiSi Grupp", 2015. Spravochno-pravovaya sistema «Garant» Rezhim dostupa: <http://base.garant.ru/12151317/#help> (data obrashcheniya 02.03.2016 g.).

*Работа поступила
в редакцию 18.05.2016 г.*

*Принята к публикации
21.05.2016 г.*